

**ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА СИМБИОТИЧЕСКИЙ
АППАРАТ РАСТЕНИЙ СОИ РАЗНЫХ СОРТОВ
INFLUENCE OF BIOLOGICAL PRODUCTS ON THE
SYMBIOTIC APPARATUS OF DIFFERENT VARIETIES OF
SOYBEAN PLANTS**

Зубарева К.Ю., Хрыкина Т.А.
Zubareva K. Yu., Khrykina T.A.

ФГБНУ ФНЦ ЗБК, г. Орел
FSBSI FSC of Legumes and Groat Crops, Orel
E-mail: kristi_orel@bk.ru

Аннотация. Приведены результаты исследования формирования и функционирования симбиотического аппарата на корневой системе растений сои разных сортов в условиях темно-серой лесной почвы Орловской области в результате применения в технологии возделывания биологизированных агроприемов.

Abstract. The results of a study on the formation and functioning of the symbiotic apparatus on the root system of soybean plants of different varieties in the dark gray forest soil of the Oryol region as a result of the application of biologized agricultural practices in cultivation technology are presented.

Ключевые слова: соя, агроприемы, микробиологические препараты, симбиотический аппарат, нитрогеназная активность.

Key words: soybean, agricultural practices, microbiological preparations, symbiotic apparatus, nitrogenase activity.

ВВЕДЕНИЕ

Современная стратегия устойчивого земледелия направлена на создание биологизированных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, в том числе и с применением современных микробиологических препаратов нового поколения, которые активно способны выступать, как факторы, позволяющие эффективно использовать доступные источники, необходимых элементов питания для роста и развития растений.

Для получения стабильных урожаев зерна высокого качества необходимо владеть информацией взаимодействия между ризосферными микроорганизмами и конкретными генотипами в определенных почвенно-климатических условиях [1-4]. Актуальность исследований обусловлена тем, что недостаточно изученными остаются адаптивные возможности продукционных процессов у растений новых сортов

стратегически важных сельскохозяйственных культур для продовольственной безопасности РФ в условиях биологизированного земледелия.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Почва - темно-серая лесная среднесуглинистая, среднекультуренная: $pH_{\text{солевой вытяжки}}$ – 4,68 (ГОСТ 26423-85), содержание гумуса (ГОСТ 26213-2021) – 4,54 %, нитратного азота – 28,23 мг/кг почвы (ГОСТ 26951-86), аммонийного азота — 17,05 мг/кг почвы (ГОСТ 26489-85), обменного калия – 13,4 мг/100 кг почвы (ГОСТ 54650-2011), подвижного фосфора – 24,8 мг/ 100 кг почвы (ГОСТ 54650-2011) (протокол испытаний № 30 от 26.05.2025 г.).

Схема полевого опыта: 1 вариант (контроль) – без обработок семян и растений; 2 вариант - предпосевная обработка семян баковой смесью инокулянта Organit Rizo + ПрофиФлекс; 3 вариант - предпосевная обработка семян (вариант 2)+ обработка по вегетации в фазу 1-3 тройчатых листьев баковой смесью Orqanit N + Orqanit P + Biodux; 4 вариант – предпосевная обработка семян + 2 обработки по вегетации в фазу 1-3 тройчатых листьев и бутонизации баковой смесью по варианту 3.

Объекты исследований – новые сорта сои селекции ФГБНУ ФНЦ ЗБК Яровит и Локомотив (переданы на ГСИ в 2023 г.), а также Лидер 10 селекции АСТ (в Госреестре РФ с 2020 г) [5].

Исследования сопровождалась учётами количества, массы и активности азотфиксирующих клубеньков на корневой системе по методике Г.С. Посыпанова (1991). Определение активности нитрогеназы симбиотических азотфиксирующих бактерий проводили «ацетиленовым» методом, основанном на восстановлении ацетилена (C_2H_2) до этилена (C_2H_4) [6], на портативном хроматографе ФГХ-1 с пламенным ионизационным детектором по времени выхода каждого газа. В период отбора растительных образцов для оценки нитрогеназной (азотфиксирующей) активности ацетиленовым методом у 5 растений с каждой делянки корни промывали водопроводной водой, подсчитывали число клубеньков, помещали корни в герметичные флаконы (250 мл). Измерение количества образованного этилена проводили после экспликации в атмосфере 10 % ацетилена 1 ч при 25°C, с последующей остановкой химической реакции 6 мл раствором Несслера. Затем клубеньки отделяли от корней, высушивали и взвешивали.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Инфицирование бактериями в корневой системе растений осуществляется через волоски, происходит активное деление клеток коры корня вследствие заражения и формирование нароста – клубенька (рисунок).

Рисунок. Симбиотические азотфиксирующие клубеньки на корневой системе растений сои. Фото авторов

Сорта сои существенно различались по общему количеству, массе и активности клубеньков, сформированных на корневой системе растений, и имели выраженные количественные различия исследуемых показателей в зависимости от применяемых биологизированных агроприемов в технологии возделывания (таблица).

Таблица. Симбиотический аппарат на корневой системе растений разных сортов сои в фазу цветения под влиянием ризосферных микроорганизмов

Сорта	Конт-роль	Предпосевная обработка		Предпосевная обработка + 1 листовая подкормка		Предпосевная обработка + 2 листовые подкормки		НСР ₀₅
			При-бавка к контролю		При-бавка к контролю		При-бавка к контролю	
			%		%		%	
Количество клубеньков, шт								
Яровит	44,5	59,5	33,7	71,3	60,2	84,8	89,9	35,15
Локомотив	36,8	44,0	19,6	77,5	110,6	89,0	141,9	23,08

Сорта	Конт-роль	Предпосевная обработка		Предпосевная обработка + 1 листовая подкормка		Предпосевная обработка + 2 листовые подкормки		НСР ₀₅
			При-бавка к контро-лю		При-бавка к контро-лю		При-бавка к контро-лю	
			%		%		%	
Лидер10	17,0	37,3	219,4	66,5	291,2	93,5	450,0	31,29
Сырая масса клубеньков, г								
Яровит	1,14	1,38	21,1	1,35	18,4	1,46	28,1	0,33
Локомо-тив	0,6	0,71	18,3	1,02	70,0	1,28	113,3	0,17
Лидер10	0,17	0,63	170,6	0,81	276,5	1,06	523,5	0,12
Нитрогеназная активность клубеньков, мгN ₂ /мл/1 ч/1 растение								
Яровит	2,33	2,52	5,9	2,66	14,2	3,09	32,6	0,13
Локомо-тив	2,18	2,29	5,1	2,61	19,7	2,72	24,8	0,06
Лидер10	0,91	1,18	29,7	1,45	59,3	2,06	126,4	0,19

В проведенных опытах установлены сортоспецифические особенности сои по проявлению признака биологической фиксации атмосферного азота. Так, детерминантные сорта Яровит и Локомотив имели преимущества перед сортом Лидер 10 по исследуемым показателям в фазу цветения.

Эффект инокуляции семян сои соеспицифичными ризобактериями также обусловлен генотипом сорта. В данном опыте преимущества оказываются на стороне сорта Лидер 10, растения которого демонстрируют превышение количества и массы клубеньков, а также нитрогеназной активности в варианте с инокуляцией семян биопрепаратом относительно контроля на 219,4; 170,6 и 29,7 % соответственно, тогда как сорта Яровит и Локомотив – только на 19,6-33,7; 18,3-21,1 и 5,1-5,9 %. Гипотетически этот факт можно объяснить тем, что на корнях растений сои сортов Яровит и Локомотив лучше приживаются и эффективнее работают расы клубеньковых бактерий аборигенной почвенной популяции, а вклад инокуляции имеет меньшую составляющую. У сорта Лидер 10, напротив, образование и функционирование симбиотической азотфиксирующей системы на корнях растений сои приводит к более активному увеличению исследуемых показателей. Однако абсо-

лютные значения параметров системы «растение-ризобии» остаются более высокими у сортов Яровит и Локомотив.

В экспериментах установлено, что заселение вегетирующих растений сои «полезными» микроорганизмами посредством фолиарных подкормок положительно сказывается на показателях бобово-ризобияльного симбиоза вне зависимости от сортовой принадлежности. Однако сорта по-разному реагируют на применение комплекса микробиологических препаратов в фазу 1-3 тройчатых листьев и бутонизации. Наблюдения за азотфиксирующей способностью позволили более рельефно выявить особенности ответной реакции сортов сои. Превосходства в азотфиксирующей способности бобово-ризобияльного комплекса при применении листовых подкормок в совокупности с предпосевной обработкой микробиологическими препаратами определяются у сорта Мезенка максимальными значениями повышения количества и массы клубеньков, а также нитрогеназной активности.

Улучшение азотного питания растений сои за счет дополнительного поступления биологического азота приводит к росту продуктивности культуры, а также влияет на синтез белка. Анализ корреляционных связей между показателями симбиотической деятельности растений и урожайностью сои различных генотипов выявил достоверную зависимость между количеством азотфиксирующих клубеньков на корневой системе растений и урожайностью, а также качеством зерна сои (содержанием белка) на контрольном и опытном вариантах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При благоприятных условиях образование клубеньков у растений сои на темно-серой лесной почве в Орловской области под влиянием аборигенных форм соеспицифичных ризобий начинается в период, когда еще первый тройчатый лист начинает формироваться (по собственным наблюдениям авторов). Количество клубеньков на корнях к фазе цветения составляет 170-445 шт. в расчёте на 10 растений в зависимости от сорта. Установлены сортоспецифические особенности сои по проявлению признака биологической фиксации атмосферного азота. В первой половине вегетационного периода происходит активное образование клубеньков, в том числе и в результате применения в технологии возделывания различных штаммов «полезной» почвенной микрофлоры (на фоне деятельности аборигенной популяции ризобий). Значительное влияние на симбиотические процессы в посевах сои оказывают аборигенные ризобии сои. Увеличение показателей работы симбиотического аппарата на корневой системе растений сои разных сортов наблюдается на делянках с предпосевной обработкой семян (Organit Rizo) и в вариан-

тах с фолитарными подкормками вегетирующих растений в разные фазы роста и развития (Orqanit N + Orqanit P + Biodux).

ЛИТЕРАТУРА

1. Эффективность микробных препаратов полифункционального действия при возделывании подсолнечника на чернозёме выщелоченном / Н. М. Тишков, В. А. Тильба, В. Л. Махонин [и др.] // Таврический вестник аграрной науки. – 2022. – № 3(31). – С. 188-197.

2. Тильба, В. А. Особенности формирования симбиотического аппарата у среднеспелых сортов сои на выщелоченном чернозёме Краснодарского края / В. А. Тильба, Н. М. Тишков, М. В. Шкарупа // Масличные культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур. – 2017. – № 4(172). – С. 72-78.

3. Зотиков, В. И. Биологизированные агроприемы в технологии возделывания сои / В. И. Зотиков, К. Ю. Зубарева, Т. А. Хрыкина // Зернобобовые и крупяные культуры. – 2025. – № 1(53). – С. 14-22. – DOI 10.24412/2309-348X-2025-1-14-22.

4. Донская, М. В. Накопление биомассы и содержание золы в растениях нута и чины под влиянием микробиологических препаратов / М. В. Донская, М. М. Донской, Н. О. Костикова // Зернобобовые и крупяные культуры. – 2025. – № 4(56). – С. 52-59. – DOI 10.24412/2309-348X-2025-4-52-59.

5. Государственный реестр сортов и гибридов, допущенных к использованию: официальное использование – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2024. – 620 с.

6. Посыпанов Г.С. Методы изучения биологической фиксации азота воздуха: справочное пособие / Г.С. Посыпанов. – М.: Агропромиздат, 1991. – 300 с.

УДК 631.582(633.367.2 + 633.34): 632.2/4

DOI 10.5281/zenodo.20376218-082-087

ПОЛУЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО КОРМА В СЕВООБОРОТАХ С ЛЮПИНОМ PRODUCING BALANCED FODDER IN CROPS WITH LUPINE

Е.И. Исаева

E.I. Isaeva

ВНИИ люпина – филиал ФГБНУ «ФНЦ ВИК имени В. Р. Вильямса»,

г. Брянск,

All-Russian Lupin Scientific Research Institute – branch of the FSBSI

«Federal Williams Research Center of Forage Production and

Agroecology»

E – mail: lupin.zemledelie@mail.ru

Аннотация. Исследования проводили на серой лесной почве юго-запада Нечерноземной зоны Брянского региона стационарного опыта ВНИИ люпина